

திராவிட இயக்க இதழ்களும் சமூக மாற்றமும்

ஆர்.ரேவதி,

உதவிப்பேராசிரியர், வரலாற்றுத்துறை,
பிராவிடன்ஸ் மகளிர் கல்லூரி, குன்னூர்.

Abstract :

Paper is a thin material used for writing and printing. This material is made by pressing wet fibers of cellulose pulp from wood, rag or grass and then drying it between flexible sheets. Paper is a versatile material with many uses including writing, printing, packaging, industrial and construction processes. From the beginning of the 2nd century B.C. Paper is said to have been made from wood pulp in China as far back as 105 AD. However, there is archaeological evidence of the use of paper in China as early as the second century AD. The pulp and paper industry has modernized and reached a global level. China ranks first in paper production followed by the United States. The findings of these papers resulted in various new benefits to society. One of them is magazines. Through this global events and ideas spread rapidly.

முன்னுரை :

காகிதம் (Paper) என்பது எழுதுவதற்கும், அச்சிடுவதற்கும் பயன்படும் ஒரு மெல்லிய பொருள் ஆகும். மரம், கந்தல் அல்லது புல் ஆகியனவற்றிலிருந்து கிடைக்கும் செல்லுலோசுக் கூழின் ஈரமான இழைகளை அழுத்தி பின்னர் நெகிழும் தன்மை கொண்ட தாள்களுக்கிடையில் உலர்த்தி இக்காகிதத்தைத் தயாரிக்கிறார்கள். எழுதுதல், அச்சிடுதல், பொட்டலம் கட்டல், தொழில்துறை மற்றும் கட்டுமான செயல்முறைகள் உட்பட பல பயன்களைக் கொண்ட ஒரு பல்புற பொருளாக காகிதம் பயன்படுகிறது. கி.மு 2 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம் முதல் கி.மு. 105 ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலத்தில் சீனாவில் மரக்கூழிலிருந்து காகிதம் தயாரிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. எனினும் இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னரே சீனாவில் காகிதம் பயன்படுத்தப்பட்டதற்கான தொல்லியல் சான்றுகள் உள்ளன. மரக்கூழ் மற்றும் காகிதத் தொழில் தற்காலத்தில் நவீனமாக்கப்பட்டு உலகளாவிய நிலையை எட்டியுள்ளது. காகித உற்பத்தியில் சீனா முதலிடத்திலும் அதைத்தொடர்ந்து அமெரிக்கா இரண்டாவதாகவும் திகழ்கின்றன. இந்தத் தாள்களின் கண்டுபிடிப்புகளால் சமூகத்திற்குப் பல்வேறு புதிய நன்மைகள் விளைந்தன. அவற்றுள் ஒன்று இதழ்கள் ஆகும். இதன் வழி உலகளாவிய நிகழ்வுகளும் சிந்தனைகளும் விரைந்து பரவின.

இதழ்களும் திராவிட எழுத்துகளும் :

நாளிதழ் என்பது ஒவ்வொரு நாளும் அச்சிட்டு வெளியிடப்படும் செய்தி இதழ் ஆகும். தற்காலத்தில் செய்தியல்லாத பிறவற்றையும் முதன்மை நோக்கமாகக் கொண்டு நாளிதழ்கள் வெளியிடப்படுகின்றன ஆயினும், மிகப் பெரும்பாலான நாளிதழ்கள் செய்தி இதழ்களாகவே உள்ளன. எனவே இதை செய்தித்தாள்கள் (News Papers) என்றும், நாள்தோறும் வெளியிடப்படுவதால் தினசரிகள் (Dailies) என்றும் அழைப்பதுண்டு.

திராவிட இயக்கம் இதழ்களால் வளர்ந்த இயக்கம் ஆகும். தன் கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு உயிரோட்டமாக இயங்கிக் கொண்டிருப்பது இயக்கம் ஆகும். தென்னிந்திய நல உரிமைச் சங்கம் எனத் தொடங்கி நீதிக்கட்சி - திராவிடர் கழகம் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் - அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் - மறுமலர்ச்சி திராவிட

முன்னேற்றக் கழகம் எனப் பல்வேறு பரிமாணங்களில் தோற்றம் பெற்றுள்ளன. 'பார்ப்பனரல்லாதார்' என்பதைக் குறிக்க திராவிடர்' என்ற சொல்லாட்சி உருவாக்கம் பெற்றது. 'திராவிட' என்ற சொல்லாட்சி 'பிராமணியம், பார்ப்பனியம்' என்ற சொல்லாட்சிக்கு எதிரான ஒரு சொல்லாகத் தந்தை பெரியார் நிறுவிக்காட்டினார்.

திராவிட இனத்துக்குரிய கொள்கைகளை வளர்த்தெடுக்க முதல் கருவியாகப் பயன்பட்டவை இதழ்களாகும். திராவிட இயக்கத்தின் போர் முரசாக திராவிட இயக்க இதழ்கள் விளங்கின. அறிவுப் பணியாற்றுவதில் முன்னணி படை வீரர்கள் போல் செயல்பட்டன. காங்கிரஸ் பேரியக்கமும், பொது உடைமை இயக்கமும் இருபதாம் நூற்றாண்டில் செல்வாக்குப் பெற்ற இந்தியாவில், திராவிட இனத்தின் பழமையையும், மொழியின் வளத்தையும், சிறப்பையும், தமிழரின் பெருமையையும், தனித்தப் பண்பாட்டையும் தமிழ் மக்களிடமும், பிறரிடமும் எடுத்துரைக்க புறப்பட்ட இதழ்களே திராவிட இயக்க இதழ்கள். மூன்று விழுக்காடே உள்ள பார்ப்பனர்களின் வருணாசிரமக் கொள்கையினால் தொண்ணூற்று ஏழு விழுக்காடாக உள்ள உழைக்கும் மக்களான திராவிடர், 'சூத்திரர்' எனப் பெயரிடப்பட்டு தீண்டத்தகாத இழிபிறவிகளாக நடத்தப்படும் நிலைமையை எடுத்துரைத்து 'திராவிடர்', 'தமிழர்' என்ற இன உணர்ச்சியும் மொழி உணர்ச்சியும் பெறுவதற்காகப் பரப்புரை ஊடகமாக வலம் வந்தவை திராவிட இயக்க ஏடுகள்.

திராவிடச் சொல்லாடலும் ஒருங்கிணைப்பும் :

திராவிடர் என்ற சொல் அன்று மக்களையும் திராவிட இயக்கத் தலைவர்களையும் ஒன்றிணைத்தன. சாதாரண பாமரனையும் படிக்க வைத்தது. கல்வி அறிவுப் பெற்றோரைச் சமுதாய விழிப்புணர்வு அளித்து விவரமானவர்களாக்கின. இந்த ஏடுகளினால் முடிதிருத்தும் நிலையங்கள் மூளை திருத்தும் நிலையங்களாயின. தேநீர்க் கடைகள் விவாதக் கூடங்களாயின. பள்ளிக்கூடங்களில் மாணவர்களுக்கு தமிழாசிரியர்கள் தமிழுணர்வை ஊட்டினர். கல் உடைக்கும் தொழிலாளியும், மூட்டை சுமப்பவர்களும், இயக்க ஏடுகளைப் படித்ததினால் இயக்க உறுப்பினர்களாகத் தங்களை இணைத்துக் கொண்டனர். அதன் கொள்கைகளை தத்தம் வாழ்வில் கடைபிடிப்பதால் தான் வெறும் மனிதன் அல்ல; தனக்கென ஒரு இலட்சியம் உண்டு. அதற்காக நாங்கள் எதையும் தியாகம் செய்யத் தயாராக இருப்போம்; உழைப்போம்; சமத்துவ சமுதாயப் பணி மேற்கொள்ளுவோம் என்ற உறுதியுடன் செயல்படத் தொடங்கினர். இதனால் இவர்கள் 'இலட்சிய வீரர்களாக' திகழ்ந்தனர். இதனால் மற்றவர்கள் இவர்களை தனித்துவம் மிக்கவர்களாக உணர்ந்தனர். கறுப்புச் சட்டைக்காரர்களாக அடையாளம் பெற்றனர். பேச்சாற்றலும் எழுத்தாற்றலும் மிக்க சிந்தனையாளர்கள் திராவிட இயக்க இதழ்களை நடத்தக் களமிறங்கினர். பலர் படைப்பாளிகளாகத் தங்கள் எழுதுகோலை ஏந்தினர். இந்த இதழ்கள் மக்களிடம் வலம் வர உழைத்தவர்கள் ஏராளமானோர்.

திராவிட இதழ்கள் :

'தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் ஆங்கில திராவிட இயக்க இதழ்களின் எண்ணிக்கை 257. திராவிட இயக்க இதழ்களின் முன்னோடியாக வெளிவந்தவை 14 என திராவிட இயக்க

சிந்தனையாளர் க. திருநாவுக்கரசு 'திராவிட இயக்க இதழ்கள் - ஒரு பார்வை' எனும் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்நூலில் திராவிட இயக்க இதழ்களின் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளார். 'நாம் கொடுத்திருக்கிற பட்டியலும் முழுமையானது அன்று. கிடைத்தவற்றைச் சலித்து எடுத்து வெளியிட்டு இருக்கின்றோம். இப்பட்டியலில் தனித்தமிழ் இதழ்களையும் மொழி இயல் இதழ்களையும் தமிழ்த் தேசிய இதழ்களையும் இணைக்கவில்லை. அவையும் ஒரு வகையில் திராவிட இயக்க இதழ்களே ஆகும்' என்று இந்நூலின் முன்னுரையில் க. திருநாவுக்கரசு குறிப்பிடுகிறார். இந்தப் பட்டியலில் உள்ள 257 இதழ்களைக் காணும்பொழுது திராவிட இயக்கத்தாரின் சிந்தனை ஆற்றலும், முயற்சியும், உழைப்பும் கொள்கைப் பிடிப்பும் கண்டு வியப்படையாமல் இருக்க முடியாது. இவை அனைத்தும் நிலவி வந்த சமுதாய நடவடிக்கைகளுக்கு எதிர்ப்புறமாக இருந்து செயல்பட்டு மிகப் பெரிய மாற்றத்திற்குக் காரணமாக இருந்தன. திராவிட நாடு திராவிடருக்கே, பார்ப்பன எதிர்ப்பு, கடவுள் மறுப்பு என்ற பிரச்சாரத்துடன் பகுத்தறிவு, சுயமரியாதை, சமத்துவம் என்ற இலட்சியத்தை நோக்கிச் செல்லும் பொழுது திராவிட இயக்க ஏடு நடத்தியோரும், எழுத்தாளர்களும் போர்க்களத் தளபதிகளாக, அணி அணியாகச் செயல்பட்டனர்.

தொடக்ககால இதழ்கள் :

திராவிட தீபிகை, திராவிட வர்த்தமானி, திராவிடப் பாண்டியன், திராவிட ரஞ்சனி, திராவிட மஞ்சரி, திராவிட வாணி, திராவிட கோகிலம் ஆகிய இதழ்கள் (19ஆம் நூற்றாண்டில்) 1847-இல் தொடங்கி திராவிட இயக்க இதழ்களுக்கு முன்னோடியாக 'திராவிட' என்ற சொல்லாட்சியுடன் வலம் வந்தன. அதற்குப் பிறகு 20-ஆம் நூற்றாண்டில் திராவிடன், திராவிட அரசு, திராவிட ஏடு, திராவிடன் குரல், திராவிடக் கூட்டரசு, திராவிடக் கேசரி, திராவிட சினிமா, திராவிட நாடு, திராவிடமணி, திராவிட முரசு, திராவிடன் வீரம் என 13 இதழ்கள் வெளிவந்துள்ளன. 19-ஆம் நூற்றாண்டிலும் 20-ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்க காலத்திலும் வெளியான பெரும்பாலான இதழ்களின் பெயர்கள் தமிழ்ப் பெயர்கள் அல்ல; லோகோபகாரி, தேசோபகாரி, தேஜோபிமானி, ஜனாநுகூலன் போன்ற பெயர்களான இருந்தன.

பெரியாரின் குடியரசு :

பெரியார் 'குடிஅரசு' எனும் தமிழ்ப் பெயர் தாங்கி இதழைத் தொடங்க வேண்டும் என்று 1922-ஆம் ஆண்டு கோயம்புத்தூரில் சிறைவாசம் இருந்தபோது நினைத்தார். 'குடிஅரசு' என்னும் பத்திரிகையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பதாக முதன்முதல் நானும் எனது நண்பர் தங்கப்பெருமாள் பிள்ளையும் 1922-இல் கோயம்புத்தூர் ஜெயிலில் சிறைவாகம் செய்யும்போதே நினைத்தோம்' என்று தெரிவிக்கும் பெரியார் மூன்றாண்டுகள் கழிந்த பின் தன் நினைப்பை நடப்பாக்கினார். கொடுமைகள் களைய, புதுமைகள் விளைய 2.5.1925 ஆம் நாள் குடிஅரசு தொடங்கப்பட்டது. 'ஜனநாயகம் என்பது வடமொழிச்சொல், அதை வேண்டாமென்று ஒதுக்கி 'குடி அரசு' என்ற பெயரை வைத்தேன் என்று அவரே வெளியிட்டிருக்கிறார். தூய தமிழ்ப்பெயர் சூட்டுவதில் அவருக்கிருந்த நாட்டத்தை இது காட்டுகிறது. சிறையிலிருந்தபோது திட்டமிட்ட வண்ணமே, ஈரோடு கருங்கல்பாளையத்தைச் சேர்ந்த கற்றறிந்த வழக்குரைஞரும் பண்பாடு நிரம்பிய பேராயக் கட்சி முன்னோடியும் பெரியாரின் நடவடிக்கைகளுக்குத் தோள் கொடுக்கத் தயங்காதவருமாகிய திரு. தங்கப்பெருமாள் அவர்களையும் இதழ் தொடங்கும் தம் முயற்சிக்குத் துணையாக வைத்துக் கொண்டார்.

பெரியார். பல்வேறு தடைச் சட்டங்களும், அடக்குமுறைகளும், ஒடுக்குதலும், பறிமுதலும், சிறைத் தண்டனையும், தண்டத் தொகை செலுத்துதலும், வழக்குகளும் நடைபெற்று அனுபவித்து வந்த போதிலும் விடாமல் தொடர்ந்து இதழ்களை நடத்தி தன் முயற்சியில் வெற்றி பெற்றவர் பெரியார். 'தமிழ்க் கிழமை இதழ் குடிஅரசு, ஆங்கில மாதிகை ரிவோல்ட் தமிழ்க்கிழமை இதழ் புரட்சி, தமிழ் நாளிதழ் 'பகுத்தறிவு', தமிழ்க் கிழமை இதழ் 'பகுத்தறிவு', தமிழ் மாதிகை 'பகுத்தறிவு', தமிழ் நாளேடு விடுதலை, ஆங்கில மாதிகை 'ஜஸ்டிசைட்' (யிஸ்டுவீரீவீம்) தமிழ் மாதிகை 'உண்மை', ஆங்கில மாதிகை 'தி மாடர்ன் ரேஷனலிஸ்ட்' (ஜிலீம் விஷிபீகூஜீஸ் ஸிணீவீஷிஸீணீரீவீஸ்த) நீதிக்கட்சியின் நாளேடு 'திராவிடன்' ஆகியவற்றின் பொறுப்புகளை மேற்கொண்டு நடத்திய நாற்பத்தியெட்டு ஆண்டுக் காலப் பட்டறிவுப் பழமாக விளங்கினார் பெரியார் (இதழாளர் பெரியார், அ. இறையன்). 'சுயமரியாதை உணர்ச்சியைத் தமிழ்நாட்டில் துவக்கிவிட்டவர் நாயக்கர் ஆவார். பார்ப்பனரல்லாதார் இயக்கத்திற்குப் புத்துயிர் அளித்த பெருமையையும் அவருக்கே உரித்தானது. இன்று இம்மாகாணம் மட்டுமல்ல, இந்தியா முழுவதும் நமது இயக்கம் கொண்டப்படுகிறது. அம்மகத்தானப் பெருமைக்கு அருகர் நாயக்கரே. 'குடிஅரசின் பெருமை மிக ஆகும். ஆடாததையெல்லாம் ஆட்டி வைத்த பெருமை 'குடிஅரசு' க்கே உரித்தானதாகும். இதற்குக் காரணம் பெரியாரின் சொல்லும் எழுத்தும் வன்மை கொண்டதாக இருந்ததே.

விடுதலையும் முரசொலியும் :

பட்டிதொட்டிகளிலெல்லாம் படிப்பகம் தொடங்கப்பட்டு ஆங்காங்கு இவ்வேடுகளை இடம் பெறச்செய்வதும் ஒரு இயக்கப் பணியாக இருந்தது. குடிஅரசு தலையங்கம் ஒன்றில் பெரியார் எழுதியது போல எந்த மக்களுக்கு எந்தவிதமான நன்மைகளை செய்ய வேண்டுமென்று கருதினோமோ, அந்த மக்களே எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கும் வகையில் சுயமரியாதை இயக்கம் செயல்பட்டது. இந்துக்களின் மீது அவர்களின் உயிர் போன்ற உணர்ச்சிகளின் மீது தாக்குதல் தொடுத்தது. அது ஓர் இரத்தப் புரட்சி செய்வதைக் காட்டிலும் கடினமானது. அல்லவா? இத்தகைய மிகக் கடினமான காரியம் ஆற்றுவதற்குத் தொண்டர்கள் தேவை.. அது தொண்டர்களை ஒழுங்கமைப்பதும், பயிற்றுவிப்பதும் தேவை. அப்படிப்பட்ட பயிற்றுவிப்பாளனாக, ஒழுங்கமைப்பாளனாக இருந்தவைதான் சுயமரியாதை இயக்க ஏடுகள்." இவற்றில் 'விடுதலை' (1935 முதல்) 75 ஆண்டுகள்; 'முரசொலி' இதழ் (1942 முதல்) 68 ஆண்டுகளாக இன்றும் தொடர்ந்து வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. அறிஞர் அண்ணா தொடங்கிய திராவிட நாடு வார இதழ், 1942 முதல் 1963 வரை 21 ஆண்டுகள் வெளியிடப் பட்டது. பல இதழ்கள் இடையிடையே நின்று போயின. திராவிட இயக்க இதழ்கள் வெளிவந்த கால அளவு எப்படியிருந்த போதிலும் திராவிட இன உணர்ச்சியோடு சிறந்த தமிழ்ப்பற்றும் தமிழ் உணர்வும் நிரம்பியதாக வெளிவந்தன என்பது இதன் தனிச் சிறப்பாகும். திராவிட இதழ்களைத் தொடங்கியவர்களில் பெரும்பாலோர் பொருள் வசதி அற்றவர்கள்; இயக்கத்தின் மீது உள்ள பற்றும், ஆர்வமும், தொண்டுள்ளமும்தான் அவர்களின் முதலீடு. இதற்கு ஏராளமான எடுத்துக் காட்டுகள் தரலாம். 'போர்வாள் : 1947 இல் இந்த இதழ் தொடங்கப்பட்டபோது இந்த இதழின் ஆசிரியராக இருந்த எனக்கு தலையங்கங்கள் முதலிய கட்டுரைகளை எழுதுவதற்குத் தனி அறை இல்லை. தனி மேசை கூட இல்லை. குடியிருந்த வீட்டின் மாடிக் கைப்பிடிச் சுவரின் மீது எழுதுவதற்குரிய தாள்களை வைத்து, வாரந்தோறும் நான் எழுதிக் கொண்டிருந்தேன்' என்று பேராசிரியர் மா. இளஞ்செழியன் குறிப்பிடுவதைச் சுட்டிக் காட்டலாம்.

திராவிட இன உணர்ச்சியும், பொதுமை நோக்கும், தமிழ்ப் பற்றும் கொண்ட இந்த இதழ்கள் ஏற்படுத்திய சாதனைகள் ஏராளம். பார்ப்பனிய ஆதிக்கத்திற்கு வேராக இருந்த வருணாசிரமக் கொள்கைகள் மீது சரிமாரியாகத் தொடுத்தக் கருத்துப் போரினால் சாதி ஆணவம் சரிந்தது. இது இன்னும் உயிருடன் இருந்தாலும் தீண்டாமைக் கொடுமைகளை பெருமளவிற்கு குறைத்தது. மூட நம்பிக்கைகளை முற்றாக ஒழிக்க முடியவில்லை என்றாலும் அதன் இரும்புப் பிடையைத் தளர்த்தி விழிப்புணர்வையூட்டின. தமிழ்ப் பெயர் சூட்டுதல், தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பெயரிடுதல், இதழ்களுக்குப் பெயரிடுதல் என்பதில் வடமொழி ஆதிக்கத்தை ஒழித்துக் கட்டி வெற்றி பெற்றன. தமிழ் இதழ்களின் மொழி நடையில் பெரும் மாற்றத்தை உருவாக்கின. வடசொல் நீக்கி இனிய தமிழ் நடை என்பது திராவிட இயக்க இதழ்களின் அடையாளமாகியது. மேலும் இராமாயணம், மகாபாரதம், பகவத்கீதை என்ற வடமொழித் தழுவல் இலக்கியத்திற்கு இருந்த முக்கியத்துவத்தை நீக்கி சங்க இலக்கியங்களும், திருக்குறளும், நீதி நூல்களும், சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை போன்ற காப்பியங்கள் பேரு மதிப்புடன் போற்றப்பட்டன. உலகமெங்கும் நடைபெற்ற விடுதலைப் போராட்டங்களும், அதற்கானத் தத்துவங்களையும், சாக்ரடீஸ், பிளேட்டோ, அரிஸ்டாட்டில், வால்டேர், ரூஸோ, பெட்ரண்ட் ரஸ்ஸல், இங்கர்சால், பெர்னாட்ஷா, காரல்மார்க்ஸ், லெனின் என இன்னும் பல்வேறு புரட்சிகரச் சிந்தனையாளர்களை தமிழ் மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தின. புத்திலக்கியங்களை படைத்துக் காட்டின. இதனால் திராவிட இயக்க ஏடுகள் கருத்துக் கருவூலங்களாக அனைத்துத் தரப்பினராலும் போற்றப்பட்டன. இயக்க இதழாளர்கள் சுயமரியாதை இயக்கக் கொள்கைகளை மக்களிடையே பரப்புவதற்காக நடத்தப்பட்ட இதழ்களின் மூலம் சாதாரணத் தொண்டனும் சிறந்தப் பேச்சாளராக விளங்கினர்.

‘சிந்தனைச் சிற்பி சி.பி. சிற்றரசு 1953-இல் ‘தீப்பொறி’ என்ற ஏட்டைச் சொந்தமாக நடத்தினார். 1959-இல் ‘இனமுழக்கம்’ என்ற ஏட்டிற்கு ஆசிரியராக இருந்தார். இருபதிற்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை எழுதியுள்ள இவர், நாடகம், திரைப்படம் போன்ற கலைத்துறைக்கும் தமது பங்களிப்பைச் செலுத்தியுள்ளார். லெனின் நடத்திய ‘இஸ்கரா’ ஏட்டை நினைவுபடுத்தும் விதமாக இப்பெயர் அமைந்துள்ளது. ஏடு நடத்துவோர் எத்துணையோ இடர்ப்பாடுகளைச் சந்தித்தப் பொழுதும் மறுபுறம் தமது சொற்பொழிவுப் பணிகளையும் தொடர்ந்து செய்தனர். சிந்தனைச் சிற்பி சி.பி. சிற்றரசு, சிறு சிறு தொடராகப் பேசுவார். மக்கள் சிரித்துக் கொண்டே கேட்பர். அவரது பேச்சுகளில் செய்திகள் துணுக்குகளாக இடம்பெறும். அதனை இணைத்து, பிரச்சினைகளினூடே கலந்து, மக்கள் முன் வைப்பார். ஒரு ‘பதிவை’ அவர்களிடம் உண்டாக்கி விடுவார். இவரது பேச்சில் ‘ரூசோ’ வருவான்; வால்டேர் பேசுவான்; சாக்ரடீஸ் கேள்விக் கணை தொடுப்பான்; சாக்கிய சிம்ம புத்தன் ஒளிர்வான்; உலகை திருத்திய உத்தமர்களெல்லாம் உலா வருவர்! இடையிடையே நகைச்சுவை சிரிப்பொலி. இவரது பேச்சு நகைச்சுவைக்கு முதலிடம் தருவது போன்ற எண்ணத்தை உருவாக்கும். ஆனால் அது ஒரு பெரிய விஷயத்தை புரிய வைப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும். இவ்வாறு எழுத்து ஒரு புறம், பேச்சு, செயல்பாடுகள் மற்றொரு புறம் என்று இயங்கி வந்தனர் திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்கள். இதனால் கலை, இலக்கியம் வேறு சமுதாயப்பணி வேறு, அரசியல் வேறு என்ற நோக்கு மறைந்து ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்ததாக மாறின. ‘வேலெடுத்து போர்தொடுத்த வீரம் எங்கே? வெங்குருதி வாளெங்கே? தோள்கள் எங்கே? கோலெடுத்த பேரெல்லாம் ஆள வந்தார் கொட்டாவி விட்டபடி தூங்குகின்றார்; மாலுடத்த தமிழ்மகனே; மானம் எங்கே? மயங்காதே விழி!

எழு! பார்! உலகை நோக்கு! கால்பிடித்து வாழ்வதுமோ தமிழ் வாழ்வு? கானத்து புலிப்போத்தே! வீரம் காட்டு! இப்படி வீரம் தெறிக்க எழுதுபவர் கவிஞர் முடியரசன். திராவிட இயக்கம் நடத்திய ஏராளமான இதழ்களில் எழுதிய பெருமைக்குரிய கவிஞர். இப்படி எழுதிய எழுத்தாளர்கள் ஏராளமானோர். திராவிட இயக்கத்தின் ஒவ்வொரு ஏட்டிற்கும், ஒவ்வொரு ஆசிரியருக்கும் தனித்த முக்கியத்துவம் உண்டு. ஏராளமான நிகழ்வுகள் உண்டு. இவை அனைத்தும் சேர்ந்தவையே திராவிட இயக்க இதழ் வரலாறாகும். ஒரு கட்டுரையில் எழுதி முடித்துவிடக் கூடியது அல்ல; ஒட்டுமொத்தமாகக் கூறவேண்டமானால் ஆயிரமாயிரம் தமிழ் இதயங்களைக் கவர்ந்த இலட்சிய முழக்கங்களாக வலம் வந்த அன்றைய திராவிட இயக்க ஏடுகளின் பணி ஈடு இணையற்றது.

ஏனைய இதழ்கள்:

❖ கன்னி

கன்னி ஒரு கழகச்சாட்டை என்னும் முகப்புடன் குமரிமாவட்டம் இரணியலில் இருந்து மாத இதழாக வெளிவந்தது. இதழின் ஆசிரியர் திமுகழக வழக்கறிஞர் இரணியல் ரவி சட்டக்கல்லூரி மாணவராக இருந்தபோதே எஸ் எஸ் ராசேந்திரன் விஜயகுமாரி ஆகியோர் நடத்த "நாட்டுக்கொரு நல்லவன்" திரைப்படத்திற்கு திரைக்கதை வசனம் எழுதியவர். என்னைக்கேளுங்கள் என்ற தலைப்பில் வந்த கேள்வி பதில் பகுதி மிகவும் பிரபலமானது. திமுக தலைவர் கலைஞர் உள்ளிட்ட கழக முன்னோடிகளின் கட்டுரைகள் மாதந்தோறும் இடம் பெற்றிருக்கும்

❖ அலையோசை

தி.மு.க வின் கொள்கைகளைப் பரப்பும் எண்ணத்தோடு ஆற்காடு வீராசாமி, கிளியனூர் வெங்கடசுப்பு ரெட்டியார் ஆகியோரின் ஒத்துழைப்போடு அடிப்படையில் வழக்குரைஞராகவும், மேலும் மேயராகவும் பதவி வகித்த வேலூர் நாராயணனால் நடத்தப்பட்ட இதழ் அலை ஓசை. ஒன்றரை லட்சம் பிரதிகளை விற்று சாதனை படைத்த இவ்விதழ் 16 காசுகளுக்கு விற்கப்பட்டது. நாராயணன் தம் கல்லூரி நாட்களில் 'மகரந்தம்' என்னும் கையெழுத்திதழை நடத்தியவர். 1965 இல் இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டத்தில் கைது செய்யப்பெற்று பாளையங்கோட்டையில் சிறைவாசம் அனுபவித்தவர். எல்லா தரப்பு செய்திகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து, செய்திகளை இருட்டடிப்பு செய்யாமல் வெளியிட்டார். விளம்பர வருமானத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் செய்திகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வெளிவந்த பத்திரிகை அலை ஓசை. இவ்விதழ் 1971 ஆகஸ்ட் 11 இல் தொடங்கப்பட்டது, இதில் அரசியல், பொதுச் செய்திகள், தொடர்கதைகள், தொடர் கட்டுரைகள் என இலக்கியத்தரமான படைப்புகள் வெளிவந்துள்ளன. இவ்விதழ் 1992 வரை வெளிவந்தது. இவ்விதழில் ஜெயகாந்தன், நா. பார்த்தசாரதி, கண்ணதாசன், பழ. நெடுமாறன், முரசொலி அடியார், வலம்புரி ஜான், விருதுநகர் சீனிவாசன், அறந்தை நாராயணன் எனப் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர்கள் எழுதியுள்ளனர்.

❖ கதிர்

திராவிட இயக்க இதழ்களில் மிகவும் மாறுபட்டு வித்தியாசமாக விளங்கிய இதழ் 'கதிர்'. இதன் ஆசிரியர் ப. புகழேந்தி, கண்ணதாசன் நடத்திய முல்லை, தென்றல், அண்ணாவின் "நம்நாடு" ஆகியவற்றில் துணையாசிரியராகப் பணியாற்றியவர், அண்ணாவிடம் நெருக்கமாகப் பழகியவர். இப்பத்திரிகை 1965 முதல் 1966 வரை 15 மாதங்கள் மட்டுமே வெளிவந்தபோதிலும்

அதன் சமகால இதழ்களில் தனித்துவம் பெற்றுத் திகழ்ந்தது. மொழிபெயர்ப்பு இலக்கியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தது.

முடிவுரை :

இவை தவிர நம்நாடு, நாத்திகம், புதுவை முரசு, பொன்னி போன்ற இதழ்களும் சமூகப் பணியாற்றுவதற்காகவே இயக்க இதழ்களாக வெளிவந்தன. 1916-இல் திராவிட இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட காலத்திலிருந்து தற்காலம் வரை ஏராளமான திராவிட இயக்க இதழ்கள் வெளிவந்துள்ளன. ஆயினும், 1942 - 1962 வரையிலான காலகட்டத்தைத் திராவிட இயக்க இதழ்களின் பொற்காலம் என்று சொல்லுமளவுக்கு அப்போது நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இதழ்கள் வெளிவந்துள்ளன. அதுமட்டுமல்லாமல் திராவிட இயக்க முன்னணித் தலைவர்களுள் பெரும்பாலானோர் இதழாசிரியர்களாக விளங்கினர்.